

ESTABILIZANTES MÁS UTILIZADOS EN HELADOS

Sebastián Jaimes-Duque;
Juan Sebastián Ramírez-Navas;
Aída Rodríguez de Stouvenel

Grupo GIPAB - Escuela de Ingeniería de Alimentos -
Universidad del Valle. Cali, Colombia.
juan.sebastian.ramirez@correounivalle.edu.co

En la industria alimentaria el uso de aditivos es muy frecuente, ya que permiten obtener características deseadas en el producto final y/o facilitar el proceso de producción.

En el caso de los helados, los estabilizantes se añaden a la mezcla para incrementar la viscosidad de la misma, prevenir la separación de los glóbulos de grasa, minimizar el crecimiento de cristales de hielo y lactosa durante el almacenamiento, especialmente cuando hay riesgos de fluctuaciones de temperatura, y para reducir la pérdida de aire en el producto empacado.

Algunas investigaciones muestran que los estabilizantes tienen impacto en la distribución inicial de los cristales de hielo en el helado y en el crecimiento de éstos durante las etapas de congelación y endurecimiento.

Los estabilizantes también actúan mejorando la textura¹ y la suavidad en el helado⁽¹⁾.

En los últimos años, la demanda de helados en Colombia ha crecido de manera positiva. Del 2008 al cierre del 2013 hubo un crecimiento en facturación de helado envasado de 48,72% y de helado comercializado en heladerías de 58,40%⁽²⁾. Estas cifras son prometedoras para el mercado de helados colombiano, que se estima crece un 10% anual⁽³⁾. Por ello se puede decir que para Colombia el mercado de helados es un foco atractivo para investigación, particularmente sobre el uso de estabilizantes, los cuales cumplen un papel importante ya que mejoran la calidad de los mismos. En la actualidad los estabilizantes que más se han utilizado en la industria del helado son de origen vegetal, tales como las gomas xantan, algarrobo y guar, extractos de algas como alginatos o carragenina, y derivados de la celulosa como la carboximetilcelulosa (CMC)⁽⁴⁾. En este documento, se presenta una breve descripción de los estabilizantes más utilizados en helados.

¹Para el estudio de las propiedades texturales del helado se tienen en cuenta parámetros reológicos, la reología en la industria de alimentos se enfoca en estudiar las características físicas y químicas con relación a los parámetros como viscosidad, textura, dureza, entre otros.

ESTABILIZANTES

Los estabilizantes son macromoléculas, principalmente polisacáridos (coloides, hidrocoloides y gomas), que mantienen o mejoran la estructura de los alimentos y hacen posible la distribución fina y unitaria de las partículas que no son solubles entre sí. Son muy importantes, ya que aportan al alimento propiedades físicas y mejoran los parámetros de calidad en el helado⁽⁵⁾. Normalmente, contienen 10^3 unidades de monómeros y tienen pesos moleculares entre 10^5 y 10^6 ^(6,7).

Los estabilizantes son hidrófilos, su interacción con el agua permite que algunos de estos compuestos puedan interactuar con proteínas y lípidos en la mezcla⁽⁷⁾. Dependiendo de la magnitud molecular pueden formar partículas en suspensión y actúan como coloides protectores. Muchos de ellos interactúan con cargas eléctricas de los iones presentes en la mezcla con el fin de incrementar la viscosidad. De esta manera se minimiza el descremado (separación de la emulsión de una fase rica en grasa y otra pobre de ésta) mejorando así la estabilidad de la emulsión⁽⁸⁾.

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABILIZANTES

Multon y Fungairiño⁽⁴⁾ clasifican a los estabilizantes según su origen como: carbohidratos, proteicos, o sales.

Carbohidratos. Pueden ser de origen natural, como coloides marinos relacionados con extractos de algas (alginatos, agar-agar, y carragenina). Dentro de esta clasificación se incluye la hemicelulosa que comprende

extractos de plantas como goma guar, semilla de algarrobo y pectina. También se incluyen derivados de la celulosa como la metilcelulosa y carboximetilcelulosa (CMC), como también los obtenidos por fermentación microbiana como la goma xantán.

De origen proteico. Este grupo comprende sustancias de proteína láctea, como caseína, globulina y albumina. Dentro de este grupo también se incluye la gelatina.

Sales. Se encuentran los fosfatos y citratos, entre otros. En productos lácteos se utilizan los fosfatos como estabilizantes de la leche UHT y esterilizada clásica, para evitar su gelificación y también en la evaporada, condensada, crema y en polvo.

ELLOS SON ALGUNOS DE LOS QUE TRABAJAN CON EL SISTEMA GASTRONÓMICO #1 EN ARGENTINA

26 años desarrollando software argentino.

maxisistemas

+54 11 4956 0303
www.maxirest.com

maxirest
el sistema gastronómico

ESTABILIZANTES MÁS UTILIZADOS EN HELADOS

Gelatina

La gelatina (E441)⁽⁹⁾ es una mezcla de polipéptidos de alto peso molecular derivados de colágeno de los tejidos conectivos de los animales. Se usa comúnmente como un agente gelificante y espesante. Fue uno de los primeros materiales utilizados como estabilizador en helados, aunque haya sido en gran parte reemplazado por hidrocoloides de polisacáridos en la actualidad⁽¹⁰⁾. Sin embargo, para la elaboración de sorbetes es de suma importancia, ya que estabiliza la espuma. La eficacia de la gelatina puede ser alterada por la interacción con otros componentes de la mezcla a altas temperatura y se ve potenciada al mezclarla con harina de semillas de algarrobo, harina de semillas guar y pectina.

Este estabilizador es relativamente costoso y es eficaz a concentraciones de 0,3% a 0,5%. Sin embargo, no puede prevenir los efectos de choque térmico (recristalización). El uso de gelatina como estabilizador produce mezclas finas que requieren un largo período de maduración, es altamente soluble en agua fría, forma una especie de gel al calentar la mezcla retardando así el proceso de sinéresis⁽⁷⁾.

La propiedad más importante de la gelatina es su capacidad para formar geles termo-reversibles. Su resistencia se determina a través del método estándar "valor Bloom"²⁽¹¹⁾. La temperatura de fusión del gel se encuentra por debajo de los 35°C, cualidad que proporciona una característica única en cuanto a la percepción sensorial "se deshace en la boca". A temperaturas de refrigeración (>4°C) la gelatina tarda de cinco a ocho horas en llegar a la máxima fuerza de gel (tiempo de maduración). Para la obtención del gel se puede partir de dos procesos: uno en medio ácido y otro en medio alcalino. El producido en medio ácido puede influir negativamente con otros polímeros aniónicos como la carragenina⁽¹²⁾.

Gelatina

Semillas de algarrobo

Goma de algarrobo (LBG)

También llamada goma garrofin (E410)⁽⁹⁾, se obtiene a partir de los granos del árbol *Ceratonia siliqua*, que se cultiva principalmente en la zona del Mediterráneo. Es una estructura lineal que consiste en enlaces β -(1,4)-D-manosa. Aproximadamente uno de cada cuatro unidades de manosa está sustituido con una cadena lateral pequeña que consiste en un azúcar unido mediante un enlace α -(1,6)-galactosa⁽¹³⁾, como se observa en la Figura 1.

FIGURA 1 - Estructura química de la goma de algarrobo (LBG)

Fuente: Dufficy, Khan (13)

²El grado Bloom de una gelatina es la capacidad que tiene para formar un gel a un volumen dado, bajo condiciones controladas. La fuerza de un gel depende de la concentración del gelificante que se use y de otros factores intrínsecos y extrínsecos, tales como: el peso molecular, la temperatura del medio, las condiciones de extracción, el pH y la presencia y concentración de electrolitos y no electrolitos. El Bloom está relacionado con la elasticidad mecánica del gel y se emplea para clasificar los distintos tipos de gelificantes, se cuantifica como bajo < 120, medio entre 120 a 200 y alto > 200.

Al ser un estabilizante muy potente se usa en concentraciones muy bajas, alrededor de 0,1% a 0,2%. Si se utiliza sola, esta goma puede causar la separación de fases en las mezclas de helados, por lo cual se recomienda utilizarla en compañía de carragenano y goma guar. LBG puede actuar sinérgicamente con la kappa-carragenano y goma de xantán. Cuando LBG se combina con kappa-carragenano se mejora la resistencia del gel, aumenta su elasticidad y se reduce la sinéresis. Con aproximadamente una mezcla 50:50 de las dos gomas se obtiene sinergia óptima⁽⁷⁾.

LBG es parcialmente soluble en agua fría y debe ser calentada a más de 75°C por un tiempo prolongado para lograr su hidratación completa. Por lo cual, si se utiliza en mezclas HTST (High Temperature Short Time) no se consigue su hidratación, debido a que en el proceso se utilizan altas temperaturas en cortos tiempos⁽⁶⁾.

Esta goma ha demostrado tener una buena capacidad como estabilizante, ya que brinda las siguientes ventajas⁽¹⁴⁾: permite obtener una viscosidad uniforme que es resistente a la agitación. Se enfría de manera uniforme y mejora la incorporación de aire en la mezcla durante el batido (overrun³). Proporciona resistencia al choque térmico. No produce ningún sabor o aroma de enmascaramiento a la mezcla. Y forma un gel frío-protector.

Alginato sódico

El alginato sódico (E401)⁽⁹⁾ se trata de polisacáridos lineales que contienen cantidades variables de ácido D-manurónico (M), los cuales se unen mediante enlaces β 1-4, su epímero el ácido L-gulurónico (G), está unido mediante enlaces α 1-4. Las diadas MG y GM se encuentran unidas por enlaces β 1-4 y α 1-4, respectivamente⁽¹⁶⁾. Se extraen de las algas marinas como *Macrocystis pyrifera* y *Laminaria digitata*, de las cuales comprenden hasta un 40% de su peso seco. Los iones de calcio (Ca^{2+}) u otros cationes con carga doble se pueden unir a cargas negativas en dos moléculas de polímeros diferentes (estructura de caja de huevos)⁽¹⁷⁾. Estas interacciones intermoleculares conducen a la formación de un gel.

Según la concentración del alginato en ácido gulurónico es posible obtener geles de texturas muy diferentes; estos geles son rígidos en contenidos muy elevados de ácido gulurónico y blandos, si este es escaso⁽¹⁸⁾. En la Figura 2 se muestran las estructuras (MGMM), los epímeros más estables y la estructura de caja de huevos.

Laminaria digitata

³ Overrun. El aumento del volumen de helado es una función de los estabilizadores, provocada por el aumento de viscosidad y el mantenimiento de las burbujas de aire las cuales se ha demostrado que tienen influencia en la velocidad de fusión y mantenimiento de la forma durante el derretimiento, lo cual está relacionado con la cremosidad, a esta propiedad se le llama el overrun el cual se obtiene en los helados durante el proceso de batido, se calcula como el porcentaje de incremento en volumen de la mezcla, como resultado de la adición de aire en el batido.

Baños de Repostería, Chocolates, Chips de Cacao, Chips de Chocolate, Granitas, Crocantes, Confites, Mermelada de Membrillo, Azúcar Impalpable, Azúcar Negra, Jalea de Brillo, Estabilizantes para Helados, etc.

Bauness 963 - Capital Federal - Bs. As. Tel.: (54 11) 4524-3610 / 4522-2921
ventas@viffcandy.com.ar - www.viffcandy.com.ar

ViffCandy

FIGURA 2 - (a) Estructura de un segmento de cadena de alginato (MGMM). (b) Estructura de los epímeros más estables de cada monómero. (c) Modelo de caja de huevos de interacción entre unidades GG y un catión (rojo)

Fuente: Fernández, Castro (16)

En los helados, los alginatos se mezclan con iones fosfato, citrato o tartrato (secuestrantes) para evitar la gelificación prematura debido a la gran disponibilidad de calcio presente en los sólidos de la leche. Según Glicksman⁽¹⁴⁾ la principal ventaja del uso de alginato es su resistencia a condiciones ácidas, particularmente cuando se calienta, mientras que otros estabilizantes perderían su funcionalidad. Por lo general, se utiliza a un nivel de 0,18% a 0,25% y se disuelve mejor en temperaturas de 68°C a 71°C. Es soluble en agua, confiere a las mezclas gran viscosidad y los helados de crema fabricados con ellas se derriten uniformemente⁽⁷⁾.

Carragenanos

Los carragenanos (E 407)⁽⁹⁾ son polisacáridos complejos cuyos principales constituyentes son D-galactopiranososa y 3,6-anhidro-D-galactosa, esterificados con H₂SO₄, derivados originalmente de algas marinas rojas de la clase Rhodophyceae, tales como *Chondrus crispus*, *Kappaphycus alvarezii* y *Euचेuma denticulatum*⁽¹⁴⁾. La carragenina está disponible en varios tipos, los más comunes son kappa (I y II), iota (i) y lambda (λ). Las dos primeras actúan como agentes gelificantes mientras que la última se comporta como un espesante. En la Figura 3 se presenta un esquema con las estructuras químicas de los tipos de carragenina y su relación con la viscosidad y gelificación que confieren.

Carragenina Kappa I. Es la que tiene mayor poder de gelificación debido a que posee alrededor de 25% de éster sulfato y de 35% a 40% de 3,6 anhidro galactosa.

Su temperatura para producción de geles esta alrededor de los 75°C. Dado que tiene una alta fuerza de gel, con dosis bajas se puede lograr la característica deseada y presenta moderada sinéresis⁽¹⁹⁾.

Carragenina Kappa II. Solo se obtiene de algas rojas de agua fría y se caracteriza por ser altamente reactiva con las proteínas de la leche, contiene alrededor de 28% de éster sulfato y de 32% a 34% de 3,6 anhidro galactosa, lo cual confiere viscosidad y gomosidad. Sus geles son firmes, elásticos y presentan menor sinéresis que los de kappa I; se disuelven a temperaturas aproximadas de 71°C⁽¹⁹⁾.

Carragenina Iota (i). Forma geles muy elásticos tanto en agua como en leche. Posee un contenido de 30% a 32% de éster sulfato y de 28% a 32% de 3,6 galactosa anhidro. Sus geles cuando se someten a agitación se comportan como una dispersión viscosa y cuando están en reposo recuperan su comportamiento solido-elástico, por lo cual son ideales para productos almacenados a

Algas rojas

FIGURA 3 - Estructuras químicas de los diferentes tipos de carragenina y su relación con la viscosidad y gelificación

muy baja temperatura. Son resistentes al choque térmico, evitan la formación de cristales de hielo en helados, manteniendo así sus características organolépticas. Para su disolución se requiere de temperaturas alrededor de los 60°C⁽¹⁹⁾.

Carragenina Lambda (λ). Es la más soluble en agua y leche, ya que posee un contenido de un 35% de éster sulfato y un 0% de 3,6 anhidro galactosa, lo que imposibilita la gelificación. Imparte alta viscosidad a los sistemas, no requiere de calentamiento para su hidratación⁽¹⁹⁾.

En las aplicaciones en helados, la kappa carragenina no se utiliza con frecuencia como un estabilizador primario sino como un hidrocoloide secundario para evitar la sinéresis de la mezcla, la cual es promovida por otros estabilizantes debido a su incompatibilidad en solución con proteínas de la leche. Por lo tanto, se incluye en combinación con otros en niveles de 0,01% a 0,05%⁽⁷⁾.

Carboximetilcelulosa (CMC)

La carboximetilcelulosa (E466)⁽⁹⁾ se origina de celulosa purificada a partir de algodón y pulpa de madera, la cual se modifica químicamente sustituyendo los hidrógenos por grupos carboximetilos⁽⁷⁾. En la Figura 4 se puede apreciar su estructura química.

FIGURA 4 - Estructura química de CMC

En su estructura contiene un grupo carboxílico hidrofílico que aumenta su solubilidad en el agua. Es un polímero formado por unidades de anhidro-glucosa de cadena larga, cargadas negativamente, lo que genera una consistencia estable en la mezcla y reduce la precipitación de la caseína. No necesita calentamiento para su hidratación, funciona como un estabilizador fuerte y sólo se necesita en una proporción de 0,1% a 0,2% en la mezcla⁽⁷⁾. Imparte cuerpo y masticabilidad a los helados. No forma estructuras fuertes por sí misma, por lo que debe utilizarse combinado con carragenina, algarrobo o guar⁽²⁰⁾.

Goma xantan

La goma xantan (E415)⁽⁹⁾ se produce por la bacteria *Xanthomonas campestris*. Es un polisacárido conformado por una cadena de glucosa que presenta ramificaciones de trisacáridos laterales⁽²¹⁾, su estructura se puede observar en la Figura 5.

La goma xantan se ha convertido en un ingrediente popular en las composiciones bajas en grasas. Puede dispersarse en la mezcla con leche descremada, jarabes de maíz o sólidos de leche sin grasa. Se solubiliza en agua fría y es capaz de hidratarse rápidamente una vez se ha dispersado por toda la mezcla. Es resistente a los cambios de temperatura y pH. Brinda propiedades pseudoplásticas a la mezcla y se diluye con facilidad al aplicar un esfuerzo cortante, lo cual es útil para los helados suaves que se sirven a través de bombeo o extrusión. Durante la dispensación la viscosidad es baja, pero una vez que se retira el esfuerzo cortante la viscosidad se eleva drásticamente una vez servido el helado⁽²³⁾. Comúnmente se utiliza en combinación con otras gomas, como la goma guar y/o goma de algarro-

bo en helados de leche, sorbetes y helados de agua, aunque no se utiliza a menudo por su alto costo⁽¹⁴⁾.

Goma guar

La goma guar (E412) (9) se extrae de las semillas de *Cyamposistetra gonolobus*. Tiene una estructura similar a LBG con mayor peso molecular, con enlaces •-1,4-D-galactomananos y ramificaciones de•-1-6-D-galactosa. En la Figura 6 se puede observar dicha estructura.

En su estructura tiene un mayor porcentaje de unidades de galactosa que LBG, lo que la hace más soluble en agua fría. Disminuye de manera efectiva los efectos indeseables de choque térmico en los helados. Se dispersa fácilmente y no causa una excesiva viscosidad en la mezcla. Generalmente, se requiere en concen-

traciones de 0,1% a 0,2%, ya que es un estabilizante muy fuerte. Al ser no iónico, no se ve afectado por la fuerza iónica o pH pero se puede degradar a pH extremos (cerca de 3). Presenta sinergia con goma xantana, goma algarrobo y carragenina. Actualmente, es utilizada en la industria de helados por su bajo costo y las características texturales que imparte al producto.

FIGURA 5 - Estructura química de la goma xantan

Fuente: Naresh y Merchant (22)

FIGURA 6 - Estructura química de la goma guar

Goma guar

Goma karaya

La goma karaya (E416)⁽⁹⁾ se obtiene del exudado de los árboles *Sterculia urens*, situados mayoritariamente en la India. Contiene alrededor de 13% a 26% de galactosa, ramnosa de 15% a 30%. Tiene alrededor de 1% de proteína, 40% de residuos de ácido urónico y 8% de grupos acetilo. Debido a la presencia de estos grupos acetilo la goma karaya tiene la menor solubilidad de las gomas⁽²⁴⁾. Es usada como aglutinante en derivados cárnicos porque actúa absorbiendo agua, dando lugar a dispersiones extremadamente viscosas⁽²⁵⁾. También es incorporada en postres lácteos aireados y crema batida, donde actúa como un estabilizador de espuma. Reduce la biodisponibilidad del calcio en productos a base de leche. En los postres congelados, tales como sorbetes y paletas, la goma karaya se utiliza en concentraciones de 0,2% a 0,4%. Controla la formación de cristales de hielo, evita la migración de agua libre y reduce la pérdida del color y el sabor mientras se consume. Tiene buen efecto sinérgico con la goma de algarrobo⁽²⁴⁾. Sin embargo, su empleo puede provocar alergias.

Goma karaya

Goma tragacanto

La goma tragacanto (E143)⁽⁹⁾ se obtiene del exudado natural de los tallos y ramas de las especies de *Astragalus gummifer* Labillardier o de especies asiáticas de *Astragalus* de la familia Leguminosae. Está compuesta por enlaces de polisacáridos aniónicos de alto peso molecular (aproximadamente $8,4 \times 10^5$ Da), en cuya estructura se encuentra una fracción de ácido D-galacturónico y D-xilopiranososa, soluble en agua, y una fracción L-arabinopiranososa, D-xilopiranososa y ácido D-galacturónico, insoluble en agua⁽²⁶⁾. Ha sido ampliamente utilizada como un estabilizador, espesante y emulsionante en diferentes sistemas alimentarios.

Goma tragacanto

Forma soluciones altamente viscosas aun a bajas concentraciones. Es resistente en medios ácidos y a los cambios de temperatura. Se ha demostrado que la goma tragacanto funciona bien como estabilizante en helados, ya que proporciona cuerpo, textura y una gran capacidad de absorción. Se sugiere en concentraciones de 0.2% a 0.35%; su efecto puede ser potenciado en combinación con otras gomas. Tiene gran importancia para la industria de helados debido a la capacidad de mantener las propiedades de calidad durante el almacenamiento, disminuyendo la formación de cristales⁽²⁷⁾.

Goma Salep

Es una goma proveniente de la molienda de tubérculos secos de orquídeas silvestres, usado como ingrediente estabilizante en helados típicos de Irán y Turquía, caracterizados por su alto contenido de azúcar y textura gomosa. Esta goma, a diferencia de la demás, es agregada en concentraciones altas de alrededor de 0,78% a 1%⁽²⁸⁾. Está compuesta

principalmente por glucomanos, capaces de absorber hasta 200 ml de agua por gramo⁽²⁹⁾. Existen dos variedades de salep que crecen en Irán, el tubérculo palmeado o ramificado PTS (por sus siglas en inglés "Palmate-tuber salep") y el tubérculo redondeado o sin ramificaciones RTS (por sus siglas en inglés "rounded-tuber salep"). Bahramparvar, Haddad Khodaparast⁽³⁰⁾ estudiaron dichas variedades a iguales concentraciones y encontraron que la primera produce soluciones con mayor pseudoplasticidad y mayor consistencia, por dicha razón se concluye que PTS es mejor estabilizante para helados comparado con el RTS.

Goma de semillas de albahaca

Proviene de la planta herbácea albahaca cuyo nombre científico es *Ocimum basilicum* L. Sus semillas son altamente higroscópicas, al estar en contacto con el agua se hidrata formando geles. Es un hetero-polisacárido que contiene glucomanano de forma lineal (43%), enlazado a un xilano (24.29%) y contiene en menor proporción glucano (2,31%) como un material de celulosa degradada⁽³¹⁾. Debido a su alta cantidad de hidrocoloides en una de las gomas más interesantes, incluso puede ser comparada con gomas comerciales, como la

Semillas de albahaca

xantan. Por su abundancia y facilidad de extracción permite que fabricantes de alimentos puedan utilizarla como agente espesante o estabilizante. En la industria de helados es importante porque incrementa la viscosidad aparente de la mezcla y disminuye la velocidad de fusión⁽³²⁾.

CONCLUSIONES

Dado que el helado es un sistema complejo, muchos factores influyen sus propiedades y su calidad final. Los estabilizantes se han añadido a las mezclas en búsqueda del mejoramiento de dichas propiedades, objetivo que se ha alcanzado a través de la investigación de muchos autores. Se ha demostrado que los estabilizantes tienen influencia en el aumento de la viscosidad de las mezclas, mejoran la distribución de las cámaras de aire y el cuerpo, controlan la fusión y reducen el crecimiento de cristales de hielo y lactosa.

BIBLIOGRAFÍA

1. Posada David LR, Sepulveda Valencia JU, Restrepo Molina DA. Selección y evaluación de un estabilizante integrado de gomas sobre las propiedades de calidad en mezclas para helado duro. *Vitae*. 2012;19(2):166-77.
2. Díaz VP. Crem Helado y Mimo's lideran negocio de más de US\$800 millones anuales. Bogotá, Colombia: La República; 2014 [updated 08 2520/ene/2016].
3. Anónimo. Dulce negocio. Bogotá, Colombia: Publicaciones Semana S.A.; 2014 [20/ene/2016]; Disponible en: <http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/negocios-helados-colombia/192907>.
4. Multon JL, Fungairiño LV. Aditivos y auxiliares de fabricación en las industrias agroalimentarias. Zaragoza, España: Editorial Acribia; 2000. 806 p.
5. Multon JL. ADITIVOS Y AUXILIARES DE FABRICACIÓN EN LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS: Zaragoza; 1999.
6. Clarke C. The Science of Ice Cream: Royal Society of Chemistry; 2012.
7. Kilara A, Chandan RC. Ice Cream and Frozen Desserts. Handbook of Food Products Manufacturing: John Wiley & Sons, Inc.; 2006. p. 593-633.
8. Andino Valdivieso LA. Comparación de estabilizantes goma xantana y cremodan en la elaboración de helados de uvilla (*physalis peruviana*) mediante el uso de parámetros reológicos. 2015.

9. Codex Alimentarius. Requisitos generales. Roma, Italia: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; 2000.
10. MacFaddin JF. Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de importancia clínica: Médica Panamericana; 2003.
11. Myhrvold N, Bilet M, Lehuta M. Modernist Cuisine at Home: Cooking Lab; 2013.
12. Arbuckle WS. Ice Cream: Springer US; 2013.
13. Dufficy MK, Khan SA, Fedkiw PS. Galactomannan binding agents for silicon anodes in Li-ion batteries. Journal of Materials Chemistry A. 2015;3(22):12023-30.
14. Glicksman M. Food hydrocolloids: CRC Press; 1983.
15. Goff HD, Hartel RW. Ice Cream: Springer US; 2013.
16. Fernández B, Castro C, Eceiza A. Obtención de fibras de alginato mediante hilado por coagulación con sulfatos de metales multivalentes. Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales. 2015;35:189-200.
17. Yabur R, Bashan Y, Hernández-Carmona G. Alginate from the macroalgae *Sargassum sinicola* as a novel source for microbial immobilization material in wastewater treatment and plant growth promotion. Journal of Applied Phycology. 2007;19(1):43-53.
18. Pottí D. Industria del helado. mundoheladoconsulting; 2007 [updated 05 1220/ene/2016]; Disponible en: <http://www.mundo-heladoconsulting.com/notas/Materias%20-%20Estabilizantes%20-%20Combinado.pdf>.
19. Roberts MA, Quemener B. Measurement of carrageenans in food: challenges, progress, and trends in analysis. Trends in food science & technology. 1999;10(4):169-81.
20. Marshall RT, Goff HD, Hartel RW. Composition and properties. Ice Cream: Springer; 2003. p. 11-54.
21. Goff HD. Ice cream and frozen desserts. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. 2004.
22. Naresh L, Merchant SU. Stabilizer Blends and their importance in Ice cream Industry—A Review. New Zealand Food Magazine. 2006:1-8.
23. Nussinovitch A. Hydrocolloid Applications: Gum Technology in the Food and Other Industries: Springer US; 1997.
24. Verbeken D, Dierckx S, Dewettinck K. Exudate gums: occurrence, production, and applications. Applied Microbiology and Biotechnology. 2003;63(1):10-21.
25. Bello Gutiérrez J. Ciencia bromatológica: Ediciones Díaz de Santos; 2000.
26. Balaghi S, Mohammadifar MA, Zargaraan A, Gavlighi HA, Mohammadi M. Compositional analysis and rheological characterization of gum tragacanth exudates from six species of Iranian *Astragalus*. Food Hydrocolloids. 2011;25(7):1775-84.
27. Panda H. The Complete Book on Gums and Stabilizers for Food Industry: NIIR Project Consultancy Services; 2010.
28. Kaya S, Tekin AR. The effect of salep content on the rheological characteristics of a typical ice-cream mix. Journal of Food Engineering. 2001;47(1):59-62.
29. Ayar A, Sert D, Akbulut M. Effect of salep as a hydrocolloid on storage stability of 'ncir Uyutmasi'dessert. Food hydrocolloids. 2009;23(1):62-71.
30. Bahramparvar M, Haddad Khodaparast MH, Razavi S. The effect of *Lallemantia royleana* (Balangu) seed, palmate-tuber salep and carboxymethylcellulose gums on the physicochemical and sensory properties of typical soft ice cream. International journal of dairy technology. 2009;62(4):571-6.
31. Hosseini-Parvar S, Matia-Merino L, Goh K, Razavi S, Mortazavi S. Steady shear flow behavior of gum extracted from *Ocimum basilicum* L. seed: Effect of concentration and temperature. Journal of Food Engineering. 2010;101(3):236-43.
32. Mirhosseini H, Amid BT. A review study on chemical composition and molecular structure of newly plant gum exudates and seed gums. Food Research International. 2012;46(1):387-98.

PREMIUM
DULCE DE LECHE
eureka

Alfajeros.
Pasteleros.
Conitos.
Familiar.
Heladeros.
Dietético.
Salsas Dulces.

100% GARANTIA DE CALIDAD
PREMIUM QUALITY

eureka

www.dulceeureka.com
+54 3404 420167

f Eureka S.A.